

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Kirgizov Shaxobiddin Mirzaraimovich

**MILK SARATONI KASALLIGINING DAVOLASHDA ISHLATILADIGON SINTETIK
PEREPARATLAR YON TASIRLARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/AVGUST

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL